

G‘O‘ZANING SO‘RUVCHI ZARAKUNANDALARGA BARDOSHLI NAMUNALARIDA CHIDAMLILIK BELGISINING IRSIYLANISHI

Umedova Mehriniso Ergash qizi

Toshkent Davlat Agrar universiteti Qishloq xo‘jaligi ekinlari seleksiyasi va
urug‘chiligi kafedrası doktoranti (PhD)

E-mail: mehrinisoumidova9185@gmail.com

ANNOTATSIYA

G‘o‘za tolali o‘simliklar orasida muhim strategik ahamiyatga ega bo‘lgan qishloq xo‘jaligi ekini hisoblanadi. G‘o‘za o‘simligini yetishtirishda so‘ruvchi zararkunandalar g‘o‘za hosildorligiga salbiy tasir ko‘rsatadi. Ushbu maqolada so‘ruvchi zararkunandalarga chidamli namunalarni qishloq xo‘jaligida ishlab chiqarish talablariga javob beradigan, ammo zararkunandalarga chidamsiz bo‘lgan g‘oza nav va namunalari o‘zaro chatishtirilgan, hamda chatishtirish natijasida olingan duragay avlodlarda chidamlilik belgisining irsiylanishi o‘rganilgan. Bunda ota ona sifatida tanlab olingan navlar va ularning duragaylari dala va issiqxona sharoitida ekilgan. Issiqxona sharoitida maxsus boxlarga ekilgan namunalar asosiy so‘ruvchi zararkunandalardan biri hisoblanadigan zararkunanda *Tetranychus turkestanii* bilan zararlantirilgan va ota ona namunalari va duragay avlodlarning zararlanish darajasi kuzatilib bu orqali chidamliligi o‘rganilgan. Shu bilan birgalikda namunalar tabiiy dala sharoitida ham o‘rganilib zararkunandalarga chidamliligi aniqlangan. Olingan natijalar tahlil qilinib ota ona formalari va duragay avlodlarning so‘ruvchi zararkunandalar bilan zararlanish darajasi, hamda chidamliligi o‘zaro taqqoslangan. Tajribalarni olib borishda klassik va zamonaviy metodlardan unumli foydalanilgan. Natijada o‘rganilgan namunalar va ularning duragaylari orasidan so‘ruvchi zararkunandalarga bardoshli boshlang‘ich manbalar tanlab olingan.

Kalit so‘zlar: chidamlilik, *Tetranychus turkestanii*, so‘ruvchi zararkunandalar, g‘o‘za, boshlang‘ich manba.

IRRITATION OF THE SIGN OF ENDURANCE IN SAMPLES OF THE GASTROINTESTINAL TRACT THAT CAN WITHSTAND BEGGING PESTS

ABSTRACT

Among fibrous plants, cotton is an agricultural crop of strategic importance. In the cultivation of cotton plants, sucking pests have a negative effect on the productivity of cotton. In this article, cotton varieties and samples that meet the requirements for the production of samples resistant to sucking pests in agriculture, but, varieties and samples of cotton that are not resistant to pests were crossbred, and the inheritance of the resistance sign was studied in the hybrid generations obtained as a result of crossing. The varieties selected as parents and their hybrids were planted in field and greenhouse conditions. In greenhouse conditions, samples planted in special boxes were infested with the pest *Tetranychus turkestanii*, which is considered one of the main sucking pests, and the degree of contamination of parent samples and hybrids was observed and their resistance was studied. At the same time, samples were studied in natural field conditions and resistance to pests was determined. The obtained results were analyzed and the degree of damage and resistance of parent forms and hybrid generations to sucking pests were compared. Classical and modern methods were effectively used in the conduct of experiments. As a result, among the studied samples and their hybrids, the primary resources resistant to sucking pests were selected.

Key words: resistance, *Tetranychus turkestanii*, sucking pests, cotton, primary source.

KIRISH

Go'za yetishtirishda uchraydigan asosiy muommolardan biri bu zararkunandalarning tasiri tufayli g'o'zaning hosildorligi kamayishidir. BMT bergan malumotiga ko'ra qishloq xo'jaligida zararli organizmlar keltiradigan zarar atiga 34 % ni, bizda esa 26 % ni tashkil etish ta'kidlanadi.

Alimuxammedov va boshqalar [2] takidlashicha O'zbekiston sharoitida g'o'za ekiladigan maydonlarda, g'o'za o'sish va rivojlanishi davrida 214 turdan ortiq zararli hasharotlar rivojlanadi va zarar keltiradi. Ko'pchilik olimlarni fikriga ko'ra asosiy zararkunandalar xisobiga yil davomida g'o'za hosildorligi 55-60 % yo'qotiladi. Bugungi kunga qadar bir qancha ilmiy muassalar, hamda ko'plab olimlar zarakunanda hasharotlarga chidamli nav va namunalar yaratish ustida izlanishlar olib borib borishgan. Biz ham ular singari g'o'zaning o'rgimchakkanaga bardoshli namunalarini yaratish ustida qator izlanishlar olib bordik.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

G'ozaning zararkunandalarga chidamli namunalarini yaratish ustida tadqiqotlar olib borgan olimlar tajribalariga nazar tashlaydigan bo'lsak, dunyo bo'ylab olimlar zararkunandalarga chidamli namunalar yaratishda turli usullardan foydalanib kelishgan. 1990 yillarda Perlak va boshqalar tomonidan Amerikaning Monsanto kompaniyasida g'ozaga *Bacillus thuringiensis* tuproq bakteriyalari genlarini transplantatsiya qilinib (Bt) transgen paxta navlari yaratilgan [4].

Empoasca facialis va uning g'ozaga hujumi, hamda g'ozaning tuklanishi o'rtasidagi bog'liqlik F. R. Parnell, va boshqalar tomonidan o'rganilgan. Ular o'zlarining tadqiqotlari natijalaridan g'ozaning tuklanganligi *Empoasca facialis*ning hujumiga qarshilik ko'rsatsada faqatgina nisbiy chidamlilikni nomoyon qiladi degan xulosaga kelishgan[5].

1996-1198 yillarda Pokistonda olib borilgan tadqiqotlarda bir qancha navlarning zararkunanda hasharotlarga chidamliligi o'zaro taqqoslanib o'rganilgan va sezgir navlarga nisbatan chidamli navlar ko'proq tulanganligi kuzatilgan, hamda navlarning chidamliligi tuklanganligi bilan bog'liq degan xulosaga kelingan[1].

Bir guruh hind olimlari esa asosiy so'ruvchi zararkunandalardan biri hisoblangan oqqanotni g'ozaga ekiniga zararini o'rgangan. Oq pashshalar-bu o'simliklarni sharbatini so'rib olish orqali zarar etkazadigan hasharotlar, bu esa so'lish, barg to'kilishi va o'sishning sustlashishiga olib kelishi mumkin. Oqqanotlar virusli va zamburug'li kasalliklarni ham tarqatadi, bu esa hosildorlikka yanada zarar etkazadi. Paxta fermerlari hozirda ushbu muammoli oq pashshalarga qaratilgan samarali insektitsidga ega emaslar. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, ferns va moxlar yovvoyi tabiatda sharbat so'ruvchi hasharotlar tomonidan kamdan-kam uchraydi. Ushbu o'simliklardan ekstraktlar ilgari pestitsidlar sifatida ishlatilgan, ammo insektitsid qobiliyatlari uchun mas'ul bo'lgan omillar aniqlanmagan. Bugungi kunga qadar genetik jihatdan o'zgartirilgan (GM) ekin o'simliklarida ishlatiladigan insektitsid oqsillarning hech biri oqqanotga qarshi samarali emas. *Tectaria macrodonta* (Fee) C. Chr dan oqsil (Tma12) ni aniqlash haqida xabar beramiz., bu oq pashsha uchun insektitsid (o'rtacha o'limga olib keladigan konsentratsiya = 1,49 in vitro ovqatlanish tahlillarida/ml) va subletal dozalarda uning hayot aylanishiga xalaqit beradi. Tma12 ni umumiy eruvchan barg oqsilining 0,01% da ifodalaydigan transgen paxta liniyalari tarkibidagi dala sinovlarida oq pashshaga chidamli bo'lib, aniqlanadigan rentabellik ijobiy edi. Transgen paxta liniyalari, shuningdek, oq pashshadan yuqadigan paxta barglari burmasi virusli kasalligidan himoyalangan. Tma12 bilan oziqlangan kalamushlarda aniqlanadigan

gistologik yoki biokimyoviy o'zgarishlar ko'rsatilmagan va bu Tma12da allergik domenlarning yo'qligi bilan birga, Tma12 GM ekinlarida oq pashsha va u olib yuradigan viruslarni boshqarish uchun joylashtirish uchun juda mos bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi [3].

Yuqoridagi malumotlardan ko'rinib turibdiki zararkunanda hasharotlarga chidamli namunalar yaratishda turlicha yondashuvlar mavjud. Biz ham o'z tadqiqotlarimizda asosiy so'ruvchi zararkunandalardan biri hisoblangan o'rgimchakkana (*Tetranychus turkestani*) ga bardoshli namunalarni yaratish maqsadida 16 ta nav va namunalarni zararlanish darajasini o'rganib, chidamli va sezgir navlardan genom DNK sini ajratib SSR markerlar yordamida PZR skrining qilib, ular orasidagi polimorfizm aniqlandi [6]. Chidamli va sezgir navlarni ishlab chiqarish talablariga mosligini o'rganish maqsadida ularning tolasini sifat miqdor belgilarini tahlil qilindi [7]. Hosildorligi, tolasining sifat belgilari ishlab chiqarish talablariga mos, ammo zararkunandalarga sezgir bo'lgan namunalar zararkunandalarga chidamli bo'lgan namunalar bilan o'zaro chatishtirilib ularning avlodlari o'ganildi. Chidamlilik belgisining avlodlarida irsiylanishi tahlil qilindi. Zararlanish darajasi g'o'zadagi o'rgimchakkananing sonini xisoblash uchun F.M.Uspenskiy 1960, Xo'jayev 2004 metodikalaridan foydalanildi.

NATIJALAR

So'ruvchi zararkunandalarga chidamliligi o'ganilayotga nav va namunalar bir vaqtda tabiiy dala sharoitida va boks (tashqi muhitdan himoyalangan maxsus ekin maydonchasi) larga ekildi. Boksdan ekilgan namunalar suniy ravishda o'rgimchakkana bilan zararlantirildi. Zararlanish darajasini aniqlash uchun kuzatuvlari g'o'za nihollari to'liq unib chiqib, 3-4 chinbarg chiqargandan boshlab, paxta pishib yetilgunga qadar har 10 kunda olib borildi. 1-jadvalda bokslarda ekilib suniy zararlantirilgan namunalarning va ularni o'zaro chatishtirib olingan duragaylarning zararlanish darajasi keltirilgan. Hisoblashlar proporsiya usulida amalga oshiriladi, bunda zararlanish zichligi bir variantdagi aniqlangan zararkunandalar sonini zararlangan o'simliklar soniga bo'lish yo'li bilan aniqlanadi. Zararlanish darajasi esa quyidagi formula asosida hisoblanadi:

$$x = \frac{1 * 100}{N} * n$$

Yuqoridagi formulada x - zararlanish darajasi, N - variantdagi umumiy o'simliklar soni, n - zararlangan o'simliklar soni.

Unga ko'ra donor namunalarimizda biri bo'lgan H-16 ning zararlanish holati 5 iyulda qayd etilib, zararlanish darajasi 24.7% ni va keyinchalik 31.5% ni tashkil qilgan. Resipient sifatida foydalanilgan, sezgir namuna H-2 da ham zararlanish 05.07 sanada qayd etilgan bo'lsada 25.07 da zararlanish darajasi 100% ni tashkil qilgan. Ularni o'zaro chatishtirib olinga duragay F2(H16xH2) da ham zararlanish 05.07 sanada qayd etilgan va 41.1 % tashkil qilgan. Ammo keyinchalik bu ko'rsatgich pasayib 23.5 % ni tashkil qilgan va g'o'zaning umumiy holati keskin yomolashishi holatlari kuzatilmagan (1-rasm).

Rasm 1.

1-rasm. Rasmda so'ruvchi zarakunandalarga chidamli H-16, sezgir H-2 va ularni o'zaro chatishtirib olingan F₁ avlodini o'rgimchakkana bilan suniy zararlantirilgandagi holati tasvirlangan.

Huddi shu kabi H-17 va H-13 kombinatsiyasidan olingan duragay F₁(H17xH13) avlodida zararlanish ota va ona namunalariga mos ravishda bir xil muddatda qayd

qilingan, zararlanish darajasi 46.6 % ni tashkil qilgan, lekin keying kuzatuvlarda bu ko'rsatkich donor namuna H-17 bilan mos ravishda 0 ga teng bo'lgan(1-jadval).

Jadval-1

№	Navlar	Ko'rsatgichlar	Kuzatuvlar olib borilgan sanalar								
			25.05	05.06	15.06.	25.06	05.07	15.07	25.07	05.08	15.08
1.	H-16	Zararlanish darajasi %	0	0	0	0	24.7	31.5	31.5	31.5	31.5
		Zichligi, dona	0	0	0	0	125.3	174.5	85.1	24.5	7.0
2.	H-14	Zararlanish darajasi %	0	11.7	11.7	11.7	35.2	29.4	29.4	29.4	29.4
		Zichligi, dona	0	15	21	14.5	10.8	172.2	90.6	28.2	9.8
3.	F ₂ (H16xH2)	Zararlanish darajasi %	0	0	0	0	41.1	17.6	23.5	23.5	23.5
		Zichligi, dona	0	0	0	0	5.4	58.0	53.7	17.5	4.5
4.	H-17	Zararlanish darajasi %	0	0	0	0	52.9	0	0	0	0
		Zichligi, dona	0	0	0	0	54.6	0	0	0	0
5.	H-13	Zararlanish darajasi %	0	0	0	0	22.2	22.2	33.3	33.3	16.6
		Zichligi, dona	0	0	0	0	4.7	47.5	40.8	14.5	4
6.	F ₁ (H17xH13)	Zararlanish darajasi %	0	0	0	0	46.6	0	0	0	0
		Zichligi, dona	0	0	0	0	52.7	0	0	0	0
7.	H-2	Zararlanish darajasi %	0	0	0	0	5.5	61.1	100	77.7	55.5
		Zichligi, dona	0	0	0	0	35	101.5	89.3	31.6	10.3
8.	H-6	Zararlanish darajasi %	0	56.2	56.2	56.2	50.0	62.5	75.02	77.7	56.2
		Zichligi, dona	0	9.5	14.0	14.7	20.5	49.6	61.2	24.7	5.0
9.	H-11	Zararlanish darajasi %	0	0	0	0	33.3	0	0	0	0
		Zichligi, dona	0	0	0	0	6.5	0	0	0	0
10.	H-4	Zararlanish darajasi %	0	0	0	0	88.8	44.4	66.6	44.4	33.3
		Zichligi, dona	0	0	0	0	17.1	30.5	29.8	10.2	3.6

MUHOKAMA

Yuqoridagi natijalardan ko'rinib turibdiki zararkunanda xasharolarga chidamliligi o'rganilayotgan namunalarda o'rgimchakkana bilan suniy zararlantirilib, kuzatuvlar olib borilganda chidamli namunalarda ham zararlanishlar kuzatildi, ammo keying kuzatuvlarda bu ko'satgichlar keskin kamaygani yoki umuman kuzatilmaganini ko'rish mumkin. Bu esa o'z o'rnida chidamli namunalarga ham o'rgimchakkana yuqishini, lekin o'simlikning qarshiligi tufayli ko'paya olmasligini ko'rsatadi. Chidamli va sezgir namunalarda o'zaro chatishtirilib ulardan olingan duragay avlodlarda ham donor namunalariidagi kabi natijalar mos ravishda kuzatilgan. Bundan ko'rinib

turibdiki duragay avlodlarda chidamlilik belgisi mavjud va bu duragaylar donor namunalari singari chidamli namunalari sirasiga kiradi.

XULOSA

Tadqiqot natijalariga asoslanib shuni xulosa qilishimiz mumkinki chidamli namunalari ham o'rgimchakkana (*Tetranychus turkestanii*) bilan zararlanishi mumkin, lekin o'simlikning qarshili tufayli ko'paya olmaydi. Shu bilan birga o'simlikka kata Talofa yetkaza olmaydi.

Tadqiqot davomida o'rganilgan, chidamli va sezgir namunalari o'zaro chatishtirib olingan duragay avlodlarda chidamlilik belgisi irsiylanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI (REFERENCES):

1. Abdul Razaque Soomro and Abdul Hameed Soomro Jassid Resistant Variety CR1S-7A Article in Pakistan Journal of Biological Sciences • February 2000
2. Almuxammedov S. N va boshq "G'o'zani biologik usulda himoya qilish ". Toshkent-1998.
3. Anoop Kumar Shukla, Santosh Kumar Upadhyay, Manisha Mishra, Sharad Saurabh, Rahul Singh, Harpal Singh, Nidhi Thakur, Preeti Rai, Paras Pandey, Aradhana L Hans, Subhi Srivastava, Vikram Rajapure, Sunil Kumar Yadav, Mithlesh Kumar Singh, Jitendra Kumar, K Chandrashekar, Praveen C Verma, Ajit Pratap Singh, K N Nair, Smrati Bhadauria, Muhammad Wahajuddin, Sarika Singh, Sharad Sharma, Omkar, Pradhyumna Kumar Singh. Expression of an insecticidal fern protein in cotton protects against whitefly. Nature Biotechnology volume 34, pages1046–1051 (2016).
4. Frederic J. Perlak*, Randy W. Deaton, Toni A. Armstrong, Roy L. Fuchs, Steven R. Sims, Jonh T. Greenplate and David A. Fichshoff// Insect Resistant Cotton Plants/November 1990 Bio/Technology 8(10):939-43
5. F. R. Parnell, H. E. King, D. F. Ruston Jassid Resistance and Hairiness of the Cotton Plant Journal: Bulletin of Entomological Research / Volume 39 / Issue 4 / March 1949 Published online by Cambridge University Press: 10 July 2009, pp. 539-575
6. Mexriniso Umedova* and Murod Rakhmankulov. Creation of resistant specimens of cotton (*Tetranychus turkestanii*) using marker-based selection method in Uzbekistan. E3S Web of Conferences 244, 02010 (2021) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202124402010>
7. Umedova M.E., Raxmankulov M.S. G'o'zaning so'ruvchi hasharotlarga chidamli nav va namunalari tola sifati ko'rsatkichlarini tahlili . XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI –5/1-2022